

Impacto de la implementación del aula invertida y herramientas digitales en la estimulación de la indagación científica en estudiantes de educación media

Impact of the implementation of the flipped classroom and digital tools in the stimulation of scientific inquiry in high school students

Carola Aparicio Mejía

Universidad César Vallejo

<https://orcid.org/0000-0002-4085-2422>

Zenón Eusebio Pacheco Casavilca

Universidad Nacional San Luis Gonzaga De Ica

<https://orcid.org/0000-0002-8330-7862>

✉ caroparim12@gmail.com

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del aula invertida y las herramientas digitales en el desarrollo de la indagación científica en estudiantes del nivel Secundaria. Para ello se usó un enfoque cuantitativo de diseño cuasiexperimental sobre 68 estudiantes que se distribuyeron equitativamente en un grupo de control y en uno experimental, teniendo así a 34 estudiantes por cada grupo. Como resultado, se identificó que el uso de aulas invertidas y herramientas digitales en el grupo experimental influyó de manera positiva en el desarrollo de la indagación científica. Finalmente, se concluyó que la aplicación de la estrategia del aula invertida, utilizando las TIC como herramienta, permite la interacción y familiarización del estudiante con los temas abordados en clase, esto debido a la triangulación entre el docente, el

alumno y las plataformas de apoyo que, en suma, potencian el desempeño y el nivel de conocimiento teórico y práctico de los estudiantes.

Palabras clave:

Aula Invertida, Flipped Classroom, Herramientas Digitales,
Indagación Científica, Estudiantes de Secundaria.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the influence of the flipped classroom and digital tools in the development of scientific inquiry in secondary school students. For this, a quantitative approach of quasi-experimental design was used on 68 students who were equally distributed in a control group and in an experimental one, thus having 34 students for each group. As a result, it was identified that the use of flipped classrooms and digital tools in the experimental group positively influenced the development of scientific inquiry. Finally, it was concluded that the application of the flipped classroom strategy, using ICT as a tool, allows the interaction and familiarization of the student with the topics addressed in class, this due to the triangulation between the teacher, the student and the support platforms. which, in short, enhance the performance and the level of theoretical and practical knowledge of the students.

Keywords:

Inverted Classroom, Flipped Classroom, Digital Tools, Scientific Inquiry, High School Students.

INTRODUCCIÓN

Las fisuras en la educación han estado presentes en todo momento, pese a ello, se trató de innovar en metodologías pedagógicas como la gamificación (Vargas-Morúa, 2022); no obstante, la pandemia acrecentó los problemas latentes y las dificultades estructurales ya presentes en los centros educativos (OCDE, 2020; Kardelis et al., 2021). Lo cual aumentó la necesidad de reformular las dinámicas en la educación y las formas de permitir el acceso a ella de todos los estudiantes, en el marco del

contexto vivido.

En base a lo anterior, resulta imperante emplear nuevas herramientas en los escenarios educativos dinámicos siguiendo las tendencias del siglo XXI (Moreno-Guerrero et al., 2021; Latorre-Coscolluela et al., 2021), lo que representa la integración de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera formal en la pedagogía (Torras, 2021), fortaleciendo su rol en la instrucción básica y superior.

Además de esta situación, en el Perú se detectó, a partir de los resultados de la evaluación TERCE de ciencias, que el 80.1% de los estudiantes se encuentran en el nivel I y II de dificultad, representando la media inferior en los rangos de desempeño, pese a que el currículo da énfasis en la indagación y la alfabetización científica y tecnológica (UNESCO-OREALC, 2016). Cabe resaltar que este es un tema tratado desde hace dos décadas en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia (1990), donde se criticaron los problemas relacionados a la enseñanza en ciencia y se instó a implementar cursos orientados en la materia en el currículo de educación escolar básica.

Al respecto, Ñique-Carbajal y Díaz-Manchay (2021) expresan que las garantías del desarrollo por competencias y capacidades del alumno no son asumidas por los centros educativos de manera real. En la misma línea, Westermeyer y Osses (2020) afirman que el rol del estudiante es estático, lo cual impide el fortalecimiento del aprendizaje y la construcción de conocimiento. En suma, esta situación supone refleja la falta de énfasis en la capacitación y desarrollo de la reflexión y sentido crítico del alumno desde las etapas iniciales de formación.

Ahora bien, un método que ha generado gran expectativa es el Aula virtual, también conocido como Flipped Classroom, este transforma al estudiante en un agente activo del proceso educativo, ya que al recibir la información anticipadamente, puede introducirse al contenido iniciando su aprendizaje fuera del salón, reforzándolo con apoyo del docente, a partir de la retroalimentación. Así, Lai et al. (2021) y Zhao et al. (2021) destacan que los factores que condicionan los buenos resultados de la propuesta son: el aumento de los niveles de motivación académica, el incremento de las habilidades del estudiante y el acceso a una mejor calidad educativa; estos, en suma, producen la adherencia de los aprendizajes y la motivación.

Asimismo, entre las virtudes de esta metodología educativa están el potenciamiento del desempeño de los estudiantes en clases, mejorando su actitud hacia los cursos (Cho et al., 2021); la percepción de autoeficacia (Campillo-Ferrer y Miralles-Martínez, 2021); y los progresos en el rendimiento académico (Albornoz-Acosta et al, 2020; Castañeda, 2021). No obstante, los beneficios también se traducen en el ambiente,

incrementando la colaboración entre estudiantes y la autonomía académica (Cedeño-Escobar y Viguera-Moreno, 2020), siendo las TIC una herramienta poderosa para cumplir los objetivos académicos (Ventosilla et al, 2021; Arias y Torres, 2021).

Centrando la atención en el desarrollo de estrategias metacognitivas como núcleo de la metodología, se puede reconocer que estas influyen en los niveles de aprendizaje (Choque, 2020), incidiendo de manera positiva en la relación entre alumnos (Guerrero, 2022) y en la que se da con el mismo docente (Germán y Rodríguez, 2021); lo cual perfila la dinámica de aula hacia una interacción ágil y diversa. De igual forma, en comparación al uso del método tradicional, se distingue que enseñar habilidades de indagación científica contribuye beneficiosamente al desempeño académico (Flórez y De la Ossa, 2018); hallando en el aprendizaje autónomo (Venegas, 2021), propiedades complementarias que son de gran soporte para los estudiantes respecto a la búsqueda de información, y en los docentes, respecto a las prácticas pedagógicas (Vásquez, 2021).

Bergmann y Sams (2012), los primeros en diseñar el modelo Flipped Classroom, destinaron esfuerzos hacia el aprendizaje colaborativo, creando conocimientos previos mediante la distribución de material didáctico en un ambiente externo al del salón. Esta estrategia produjo un incremento en las destrezas de los estudiantes y tuvo efectos en el tiempo en aula, el cual se administró de modo que se aborden temas focalizados. En relación a ello, las bases epistémicas se evidencian en la autosuficiencia, la reflexión y la búsqueda de información de manera autónoma (Tourón y Santiago 2015, citados en Sánchez y Sánchez, 2020). Las cuales son acompañadas por las TIC para la elaboración de materiales de trabajo que faciliten el acceso a los estudiantes durante el desarrollo de la clase (Sánchez y Sánchez, 2020; Landa, 2017), lo cual se vuelve una propuesta fascinante respecto al paradigma educativo (Torrecilla, 2018).

Habiendo presentado la problemática y el modelo a utilizar, el sentido de la investigación es determinar si el uso del aula invertida y las herramientas digitales permiten el desarrollo de las capacidades de indagación científica y, de igual manera, comprobar si todos los componentes de esta habilidad cuentan con el mismo nivel de influencia en los estudiantes de cuarto grado de secundaria del centro educativo I.E. Julio César Tello, ubicado en Ica.

Finalmente, con este estudio se pretende generar evidencia sobre la potencialidad metodológica del aula invertida en la indagación científica; ya que el primero, como estrategia de trabajo, y el segundo como habilidad del estudiante, desarrollarán la autonomía del estudiante, su capacidad crítica y sus habilidades en la resolución de problemas.

METODOLOGÍA

Este es un estudio de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Y para el análisis de los datos extraídos de la población, respecto al uso del Flipped Classroom como estrategia de intervención, se realizó un diseño cuasi experimental.

Población y Muestra

La población está conformada por 136 estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. Julio César Tello de Ica. De ellos, se seleccionó una muestra de 68 alumnos divididos en un grupo control y uno experimental, cada uno de los cuales se conformó por 34 estudiantes.

Instrumentos

Como instrumento para la medición de la indagación científica se adaptó una rúbrica diseñada por Hoyos (2020), esta fue destinada a la estimación del nivel de conocimiento en la evaluación de entrada y salida. Así, se presentó un sistema de logro de (5) siempre, (4) muchas veces, (3) algunas veces, (2) pocas veces y (1) nunca. Dicho sistema se dividió en 5 dimensiones: problematización, diseño, registro, análisis y comunicación, las cuales sumaron un total de 25 ítems.

Asimismo, la validez de este instrumento se realizó por el criterio de jueces, aplicando el coeficiente de V de Aiken, cuyo resultado es que el dominio de contenido es de 0.9 a 1, valores que se consideran adecuados. En cuanto a la confiabilidad, esta se calculó con el Coeficiente del Alfa de Cronbach, ofreciendo un valor de $\alpha = 0.9$, lo cual indica que la consistencia interna y el índice de homogeneidad son muy buenos.

Procedimiento

Inicialmente, se informó a los participantes acerca de los alcances de la investigación utilizando el método Flipped Classroom. Con ello, mediante un video instructivo, se les indicó que el proceso se daría en un momento previo al inicio de la clase, así como durante y después de la misma.

Después, en el aula virtual (WhatsApp), se proporcionó a los alumnos los materiales necesarios para que se familiaricen. Luego, durante la clase presencial, se resolvieron preguntas y se asignaron trabajos individuales y grupales. Finalmente, se enviaron materiales complementarios luego de cada una de las 5 clases por las que estuvo compuesto el programa.

Cabe señalar que, tanto al inicio como al final del programa, se aplicó un pretest y un postest, respectivamente, para identificar los cambios generados con las clases impartidas.

RESULTADOS

Tabla 1 *Descripción de la Indagación Científica del grupo control y del grupo experimental durante el Pre y Post test*

Nivel de logro	Grupo experimental				Grupo control			
	Pre test		Post tets		Pre test		Post tets	
	n	f	n	f	n	f	n	f
Inicio	4	11.76%	0	0.00%	5	14.71%	1	2.94%
Proceso	27	79.41%	6	17.65%	26	76.47%	22	64.71%
Logrado	3	8.82%	28	82.35%	3	8.82%	11	32.35%
Total	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%

En la tabla se observa que, durante el pretest, tanto el grupo control como el experimental no manifiestan diferencias notables en el nivel de logro Inicio, en contraste del resultado obtenido en el postest, donde el grupo experimental se redujo a 0%, pero el control aún mantenía un 2.94% de casos.

En el nivel de logro Proceso, se reporta que ambos grupos presentan 79.41% y 76.47% de alumnos; no obstante, durante el postest, se identificó que solo quedaban 17.65% en el grupo experimental, mientras se conservaba el 64.71% en el grupo control.

En cuanto al grupo que alcanzó el nivel logrado de tan solo el 8.82% que existía en el grupo experimental, este incrementó a 82.35%, en consideración al 8.82% del grupo experimental que solo se redujo al 32.35% en el postest.

Descripción de las Dimensiones de la Indagación Científica del grupo Control y experimental durante el Pre y Post test

Tabla 2

	Nivel de logro	Grupo experimental				Grupo control			
		Pre test		Post tets		Pre test		Post tets	
		n	f	n	f	n	f	n	f
Problematización	Inicio	8	23.53%	0	0.00%	5	14.71%	1	2.94%
	Proceso	23	67.65%	10	29.41%	25	73.53%	22	64.71%
	Logrado	3	8.82%	24	70.59%	4	11.76%	11	32.35%
	Total	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%
Diseño	Inicio	8	23.53%	0	0.00%	18	52.94%	4	11.76%
	Proceso	23	67.65%	7	20.59%	14	41.18%	21	61.76%
	Logrado	3	8.82%	27	79.41%	2	5.88%	9	26.47%
	Total	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%
Genera y registra datos e información del grupo	Inicio	4	11.76%	0	0.00%	8	23.53%	1	2.94%
	Proceso	24	70.59%	2	5.88%	21	61.76%	20	58.82%
	Logrado	6	17.65%	32	94.12%	5	14.71%	13	38.24%
	Total	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%
Análisis de datos	Inicio	6	17.65%	0	0.00%	6	17.65%	5	14.71%
	Proceso	25	73.53%	7	20.59%	20	58.82%	21	61.76%
	Logrado	3	8.82%	27	79.41%	8	23.53%	8	23.53%
	Total	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%

	Nivel de logro	Grupo experimental				Grupo control			
		Pre test		Post tets		Pre test		Post tets	
		n	f	n	f	n	f	n	f
Evaluación y comunicación de argumentos	Inicio	9	26.47%	0	0.00%	2	5.88%	3	8.82%
	Proceso	12	35.29%	1	2.94%	18	52.94%	11	32.35%
	Logrado	13	38.24%	32	94.12%	14	41.18%	20	58.82%
	Total	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%

Al centrarnos en la problematización y el progreso del grupo experimental, existe una reducción de casos en los niveles de logro inicio y proceso, entre 0% y 38.24%; y un aumento en el nivel logrado de 61.77%. Por el contrario, en el grupo control se presentó un descenso del 11.78% a 8.82% en los grupos de logro inicio y proceso, pasando a incrementar los reportes en un 20.59%.

Acerca del diseño de estrategias para la indagación, el grupo experimental reportó que aquellos que presentaron un nivel de logro en inicio y proceso, redujeron los casos en 23.53% y 47.06%, y se incrementaron los casos en el nivel logrado a 70.59%. A diferencia de ello, en el grupo control, los descensos en los logros de inicio y proceso representaban el 41.18% y 20.58%, respectivamente, y solo un 20.59% pasó al nivel de logrado.

La generación y registro de datos e información presentó una tendencia similar, donde el nivel de logrado y los procesos pertenecientes al grupo experimental mostraron un decrecimiento de 11.76% y 64.71%. En cuanto a los logrados, se reportó una mejora de 76.47%; para lo cual, en representación del grupo control, los cambios fueron de 20.59% y 2.94%; por último, de los casos logrados, solo el 23.53% mostraron progresos.

El análisis de datos evidencia que en el grupo experimental se redujeron los casos inicio y proceso en 17.65% y 52.94%, respectivamente. En contraste, los logrado aumentaron a 70.59%. Así, comparando al grupo control, el nivel de inicio y proceso solo decrecieron en 2.91% y 2.94%. Y el nivel logrado no presentó algún cambio.

Referente a la evaluación y comunicación de argumentos, la reducción de niveles de inicio y proceso se dio en proporción de 26.47% y 32.35%, sucediendo al nivel

logrado, que se elevó a 55.88%. Esto se opuso a los reportes de los casos de inicio (2.94%) y proceso (20.59%) del grupo control, donde el 17.64% que estuvo en nivel logrado mostró un relativo progreso.

Tabla 3 *Influencia del Aula Invertida y herramientas digitales en las Indagación Científica*

	U de Mann Whitney	W de Wilcoxon	Z	Sig. asintótica (bilateral)
Indagación Científica	162.5	757.5	-5.099	0

Para comprobar el efecto del uso de aulas invertidas y herramientas digitales en la indagación científica, se utilizó el U de Mann Whitney, siendo igual a 162.5 con un valor $p < 0.05$, lo cual permitió determinar que el Flipped Classroom mejora las habilidades de indagación científica.

Tabla 4 *Influencia del Aula Invertida y herramientas digitales en las dimensiones de la Indagación Científica*

	U de Mann Whitney	W de Wilcoxon	Z	Sig. asintótica (bilateral)
Problematización de situaciones indagatorias	279	874	-3.68	0
Diseño de estrategias para la indagación	191.5	786.5	-4.763	0
Genera y registra datos e información	175	770	-4.966	0
Análisis de datos o información	213.5	808.5	-4.483	0
Evaluación y comunicación de argumentos o conclusiones	214.5	809.5	-4.484	0

Realizando el análisis sobre los cambios que genera el modelo de aula invertida sobre cada

componente de la indagación científica, se pudo determinar que la problematización de situaciones indagatorias, el diseño de estrategias para la indagación, el generar y registrar datos e información, el análisis de datos y la evaluación y comunicación de argumentos ofrecieron resultados positivos, con un valor $p < 0.05$ en cada dimensión, se puede inferir que el método del aula invertida y las herramientas digitales influyen favorablemente en cada elemento mencionado.

DISCUSIÓN

En la parte descriptiva, se reporta que los niveles de logro alcanzados por cada grupo evidenciaron que los estudiantes que estuvieron bajo la modalidad de aula invertida obtuvieron mejores resultados en la indagación científica durante el postest, llegando a pasar del 8.82% al 82.35% de casos en el nivel logrado. En comparación, el grupo control solo tuvo un incremento de 23.53%. Esta tendencia se refleja, de igual modo, en el análisis descriptivo de los componentes de la indagación científica. No obstante, se puede observar que la problematización es la parte del proceso de investigación científica que demanda mayor esfuerzo por parte de los estudiantes, pues supone otros procesos como el desarrollo, seguido del diseño y el análisis de datos.

En relación a los resultados expuestos, Flórez y De la Ossa (2018) realizaron un estudio similar que contrasta el método de indagación científica y el tradicional (transmisión-recepción), refiriendo resultados positivos respecto al proceso de asimilación de información, la comprensión y búsqueda de información. No obstante, al igual que en este estudio, su población también presentó dificultades para el análisis de datos. Según los autores, la razón de estos resultados radica en lo complejo que resulta, para los jóvenes, conectar las evidencias con argumentos elaborados desde la problematización. En esa misma línea, Castañeda (2021), quien también comparó grupos, detectó que los alumnos del grupo experimental presentaron un progreso significativo en comparación a aquellos que pertenecían al control.

En concordancia con el objetivo principal de la investigación, se pudo determinar que el uso del aula invertida y las herramientas digitales tiene un efecto positivo en el desarrollo de las habilidades de indagación científica. Asimismo, esto permite inferir que este método contribuye en el estudio y búsqueda de información, lo cual coincide con los hallazgos de Westermeyer y Osses (2020), quienes centrándose en las metodologías indagatorias consiguieron resultados positivos en el aprendizaje de ciencias. Al mismo tiempo, Sánchez y Sánchez (2020), realizando una distinción entre aprendizaje y distribución de conocimiento, concluyeron que el aula invertida

se amolda a los estilos de enseñanza activa y colaborativa, logrando que los estudiantes sean capaces de identificar la utilidad de lo aprendido.

De igual forma, Guerrero (2022) y Ventosilla et al., (2021) identificaron que el aprendizaje se ve potenciado por las estrategias pedagógicas, observando que aquellos que presentaron mayor autoeficacia, también mostraron un desempeño más alto. Al respecto, estos resultados se ven apoyados por el estudio de Landa (2017), quien expone que el modelo de enseñanza muestra los alumnos a cómo pensar y cómo hacer; por ello se han de planificar las actividades en clase usando materiales audiovisuales bajo el método del aula invertida, esto con el fin de difundir información y brindar una fuente de apoyo ante las dudas que no han sido resueltas durante la clase. Por su lado, Campillo-Ferrer y Miralles-Martínez (2021), mediante autoinformes, añaden que los alumnos refieren sentirse motivados y sus niveles de autoeficacia se ven retroalimentadas al observar sus mejoras académicas con la metodología.

En conclusión, el aula invertida y las estrategias digitales son herramientas que se complementan en la labor docente, pues estas dinamizan y transforman los materiales formativos en elementos ágiles para la enseñanza. Asimismo, la estimulación de la indagación científica permite que estas metodologías se refuercen mediante la problematización, los criterios de selección de trabajos, el análisis de información y la argumentación teórica; de modo que desarrollan las capacidades de inducción, deducción y resolución de problemas, las cuales son necesarias para transformar lo enseñando en bases prácticas para el uso diario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albornoz-Acosta, J.A., Maldonado-Cid, J. G., Vidal-Silva, C. L., y Madariaga, E. (2020). Impacto y recomendaciones de clase invertida en el proceso de enseñanza-aprendizaje de geometría. *Formación universitaria*, 13(3), 3-10. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000300003>
- Arias, G., y Torres, Q. (2021). Uso de Tecnologías Digitales y Aula invertida en las prácticas Pedagógicas de los docentes en el grado undécimo de la Institución Educativa Instituto Montenegro. *Plumilla Educativa*, 27 (1), 147-175. <https://doi.org/10.30554/pe.1.4231.2021>
- Bergmann, J., y Sams, A. (2012). *Flip your classroom: Reach every student in every class every day*. United States of America: International Society for Technology in Education.

- Campillo-Ferrer, J., y Miralles-Martínez, P. (2021). Effectiveness of the flipped classroom model on students' self-reported motivation and learning during the COVID-19 pandemic. *Humanit Soc Sci Commun*, 8 (1), 176. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00860-4>
- Castañeda, O. (2021). Uso del flipped classroom para el aprendizaje de la Física en una universidad privada, año 2020 (Tesis de Doctorado). Universidad César Vallejo. Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/56027>
- Cedeño-Escobar, M., y Viguera-Moreno, J. (2020). Aula invertida una estrategia motivadora de enseñanza para estudiantes de educación general básica. *Dominio de las Ciencias*, 6(3). <https://doi.org/10.23857/dc.v6i3.1323>
- Cho, HJ, Zhao, K., Lee, CR, Runshe, D. y Krousgrill, C. (2021). Aprendizaje activo a través del aula invertida en ingeniería mecánica: mejorando la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje y el rendimiento. *Revista Internacional de Educación STEM*, <https://doi.org/10.1186/s40594-021-00302-2>
- Choque, S. (2020). Estrategias metacognitivas y aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes”, Ica-2020 (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo. Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/72674>
- Conferencia Mundial sobre la Ciencia (1999) Declaración sobre la ciencia y la utilización del conocimiento científico. E.M. n° 2 mayo-agosto 1999. <http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA2/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20ciencia.pdf>
- Flórez y De la Ossa (2018). La indagación científica y la transmisión-recepción: una contrastación de modelos de enseñanza para el aprendizaje del concepto densidad. *Revista científica*, (31), 55-67. <https://doi.org/10.14483/23448350.12452>
- Germán, R. y Rodríguez, M. (2021). Influencia del aula invertida en la formación científica inicial de Maestros/as: beneficios en el proceso de enseñanza - aprendizaje, actitudes y expectativas hacia las ciencias. *Revista de Investigación Educativa*, 39(2), 463-482. doi: <https://doi.org/10.6018/rie>
- Guerrero, M. (2022). Aula invertida y aprendizaje en estudiantes de Medicina Humana de una universidad privada de Ica 2022-1 (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo. Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/96270>

- Hoyos Nimboma, J. (2020). Modelo de gestión en la enseñanza de indagación en docentes de ciencia y tecnología en una unidad ejecutora, Trujillo – 2019 (Tesis Doctoral). Universidad César Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/47500>
- Kardelis,S., Calderón, D., y Sannmartín, A. (2021). Educación y brecha digital en tiempos del COVID-19. Perfiles y problemáticas experimentadas por el alumnado juvenil para continuar sus estudios durante el confinamiento. *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 14 (1), 66-84. <https://doi.org/10.7203/RASE.14.1.18265>
- Lai, H., Hsieh, P., Uden, L., y Yang, C. (2021). A multilevel investigation of factors influencing university students' behavioral engagement in flipped classrooms. *Computers y Education*, 175, 104318. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104318>
- Landa, L. (2017). *Flipped Classroom o clase invertida. Un enfoque pedagógico sustentado en el constructivismo y el uso de las TICs*. Múnich, GRIN Verlag.
- Latorre-Coscolluela, C., Suárez, C., Quiroga, S., Sobradíel-Sierra, N., Lozano-Blasco, R. and Rodríguez-Martínez, A. (2021), "Flipped Classroom model before and during COVID-19: using technology to develop 21st century skills", *Interactive Technology and Smart Education*, 18(2), 189-204. <https://doi.org/10.1108/ITSE-08-2020-0137>
- Moreno-Guerrero, A., Soler-Costa, R., Marín-Marín, J., y López-Belmonte, J. (2021). Flipped learning and good teaching practices in secondary education. [Flipped learning y buenas prácticas docentes en educación secundaria]. *Comunicar*, 68, 107-117. <https://doi.org/10.3916/C68-2021-09>
- Ñique-Carbajal, C. y Díaz-Manchay, R. (2021). Nivel de satisfacción de los estudiantes de bioquímica sobre la metodología de aula invertida aplicada durante la pandemia por COVID-19 en una escuela de enfermería. *FEM*, 24(1), 245-249. <https://dx.doi.org/10.33588/fem.245.1144>
- OECD (2020), *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/19991487>
- Sánchez-Cruzado, C., y Sánchez-Compañía, M. T. (2020). El modelo flipped Classroom, una forma de promover la autorregulación y la metacognición en el desarrollo de la educación estadística. *Revista Interuniversitaria de Formación*

- Del Profesorado, 34(2), 121–141. <https://doi.org/10.47553/rifop.v34i2.77713>
- Torras, M. (2021). Emergency Remote Teaching: las TIC aplicadas a la educación durante el confinamiento por COVID-19. *Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation*, 7(1), 122-136. <https://doi.org/10.24310/innoeduca.2021.v7i1.9079>
- Torrecilla, S. (2018). Flipped Classroom: Un modelo pedagógico eficaz en el aprendizaje de Science. *Revista Iberoamericana de educación*, 76(1), 9-22. <https://doi.org/10.35362/rie7612969>
- UNESCO-OREALC. 2016. Informe de resultados TERCE. Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Logros de aprendizaje. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243532>
- Vargas-Morúa, G. (2022). Entrepreneurial Education and Gamification as a Learning Strategy. *Revista Espiga*, 21(43), 127-155. <https://dx.doi.org/10.22458/re.v21i43.4240>
- Vásquez, C. (2021). Indagación científica y práctica pedagógica en docentes de primaria. *KOINONIA*, 6(4), 98-109. <http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v6i4.1447>
- Venegas, J. (2020). Indagación científica, retroalimentación formativa en aprendizaje autónomo en ciencia y tecnología de la I.E. Celso Lino Ricaldi, Ugel 04, 2020 (Tesis de doctorado), Universidad César Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/64964>
- Ventosilla, D., Santa María, H., Ostos, F., y Flores, A. (2021). Aula invertida como herramienta para el logro de aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. *Propósitos y Representaciones*, 9(1), e1043. Doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9n1.1043>
- Westermeyer, M., y Osses., S. (2021). Aprendizaje de las ciencias basado en la indagación y en la contextualización cultural. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 20(42), 7386. <https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20212042westermeyer4>
- Zhao, L., Liu, X., y Su, Y. (2021). The Differentiate Effect of Self-Efficacy, Motivation, and Satisfaction on Pre-Service Teacher Students' Learning Achievement in a Flipped Classroom: A Case of a Modern Educational Technology Course. *Sustainability*, 13(5), 2888. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/su13052888>